

I Ortopedsko – traumatološki dani CG sa međunarodnim učešćem

Organizator

Udruženje Ortopeda i traumatologa Crne Gore (AMOT)

Mjesto i vrijeme održavanja I Ortopedsko-traumatoloških dana CG

Hotel „Queen of Montenegro“, Bečići, Crna Gora, 25-27. Oktobar 2012

Organizacioni odbor

Prof, dr Žarko Dašić (Predsjednik), Dr N. Bulatović, Dr A Jušković, Dr V.Vujović, Dr N.Abdić (sekretari)

Odbori I Ortopedsko-traumatoloških dana CG

Naučni odbor

Prof. Dr Slavković
Prof. Dr M. Bumbaširević
Prof. Dr Z. Vukašinić
Prof. Dr Z.Milinković
Prof. Dr M. Mitković
Prof. Dr J.Saveski
Prof. Dr B.Ristić
Prof. Dr Z.Popović
Prof. Dr D. Delimar
Prof. Dr M. Kezunović
Doc. Dr G. Tulić
Doc. Dr Z. Baščarević
Prim. dr R. Radović, dr. sci.
Prim. dr S. Manojlović
Prim. dr I. Ivanović, dr. sci.

Počasni odbor

Prof. dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja CG
Dr. sci. Kenan Hrapović, direktor Fonda zdravstva CG
Prof. Dr Bogdan Ašanin, dekan Medicinskog fakulteta
Prof. dr Miloš Cimbalević, emeritus
Dr Milan Mijović, direktor KC CG
Prof. dr Ljiljana Musić, med. direktorica KC CG
Prof.dr Slavica Vujisić, direktorica Centra za nauku KC
Ljubo Bilić , direktor „Lima „, O.I d.o.o – Zagreb

Kontakt

Udruženje Ortopeda i traumatologa CG (AMOT-
član **EFORT-a**) –**email:amot2012@gmail.com**

**Koleginice i kolege,
dame i gospodo,
dragi prijatelji,**

Otvarajući I Ortopedsko-traumatološke dane CG sa međunarodnim učešćem, imam izuzetnu čast i veliko zadovoljstvo da Vas pozdravim u ime Organizaionog odbora Udruženja Ortopeda i traumatologa CG(AMOT), u svoje lično ime, i da Vam poželim ugodan boravak u Crnoj Gori.

Takodje imam zadovoljstvo da pozdravim naše uvažene profesore, kolege-penzionere koji su svojim prisustvom uveličali i dali veliki doprinos održavanju našeg sastanka. Upućujem tople pozdrave i zahvalnost predstavnicima farmaceutske industrije, medicinske opreme-prije svega firmi „Lima“-Zagreb, menedžmentu hotela „Queen of Montenegro“-Bečići, kao i turističkoj organizaciji-„Congress travel“-Podgorica; preduzeću „Grafo Crna Gora“ iz Podgorice, na velikoj pomoći pruženoj u organizaciji I Ortopedsko-traumatoloških dana CG.

Poslednji veliki skup Ortopeda i traumatologa u Crnoj Gori bio je daleke 1982god. kada je u Perazića dolu održan VIII kongres JUOT-a čiji je jedan od organizatora bila i sekcija ortopeda Crne Gore.

S obzirom na ubrzani razvoj ortopedije i traumatologije novoj generaciji crnogorskih ortopeda i traumatologa ostalo je u zadatak da organizuje sastanak koji bi okupio kolege i prikazao najnovija dostignuća i rezultate iz jednog od najinteresantnijih segmenata ortopedije – aloartoplastike kuka i koljena, kao i da dotakne mnoga pitanja i dileme u liječenju traumatizovanih bolesnika.

Zato je ovaj sastanak značajan trenutak u životu našeg Udruženja, jer će biti novi podstrek za rješavanje svakodnevnih problema iz ortopedije i traumatologije a ujedno i stvaranje ambijenta za sticanje novih naučnih informacija i još bolju budućnost naše struke. Na taj način se stimuliše kliničko i bazično istraživanje. I Ortopedsko-traumatološki dani su mjesto razmjene iskustva i kompetencija, gdje svako može da objavi svoje radove i da zato dobije priznanje.

Posebno me raduje činjenica da je naš sastanak osim kolega iz Crne Gore okupio i kolege iz susjednih zemalja, kako bi se i na taj način unaprijedila i poboljšala regionalna saradnja, i mislim da smo u tome uspjeli. Sa ponosom mogu da Vam saopštim da na sastanku učestvuju koleginice i kolege iz skoro svih bivših jugoslovenskih republika.

Naučni odbor je odabrao 5 predavanja po pozivu, eminentnih stručnjaka ortopedske hirurgije i traumatologije, kao i 54 prezentacije u čijem je izboru učestvovalo 18 kolega iz 5 zemalja i 11 institucija.

Na kraju osim stručnih i naučnih saznanja I Ortopedsko-traumatološki dani su i prilika za zajednička druženja, kolegijalna upoznavanja, uživanja u čarima Budvanske rivijere i našeg domaćina Bečića, Bokokotorskog zaliva, čime bi upotpunili cjelokupni doživljaj našeg sastanka i svrhu njegovog održavanja.

**Predsjednik Udruženja ortopeda i
traumatologa CG
Prof. Dr. Žarko Dašić**

LEČENJE KOMPLIKOVANIH PRELOMA PLATOA TIBIJE APARATOM PO ILIZAROVU

Lalić Ivica¹, Kecojević Vaso¹, Lukić Mirka², Vukajlović Boško³, Sanja Tomić⁴

¹ Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

² Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

³ Medicinski fakultet, Novi Sad

⁴ Institut za Onkologiju Vojvodine, Zavod za rehabilitaciju

Uvod: U ovom radu smo se ograničili na lečenje otvorenih i zatvorenih preloma platoa tibije, različitih gradacija i klasifikacija, aparatom po Ilizarovu, smatrajući je kao opravdanu metodu izbora u lečenju ovakvih preloma.

Materijal i metode: U periodu od 2006. do 2012. godine na našoj klinici Ilizarov metodom je lečeno 40 pacijenata sa prelomom platoa golenjače. Od tog broja, 30 je bilo muškog, a 10 ženskog pola. Otvorenih preloma je bilo 8, a zatvorenih 32. Kod preloma tipa II i III vršili smo podizanje depresije platoa elevatorom i nadoknadu metafize koštanim graftom. Stabilizacija platoa nakon rekonstrukcije vršena je iglama sa olivom i postavkom obruča aparata sa prenapregnutim iglama. U četiri slučaja koristili smo asistiranu artroskopiju. U dva slučaja koristili smo preoperativnu angiografiju. U većini slučajeva distalno od proksimalnog obruča postavljena su još dva obruča (jedan dijafizalno i jedan iznad skočnog zgloba). Aparat je u proseku nošen 3 (2,5-3,5) meseca. U postoperativnom toku koristili smo magnetoterapiju i aktivnu kineziterapiju. Sukcesivni oslonac smo dozvoljavali neposredno postoperativno (10% TT) da bi se nedeljno povećavao po 15% telesne težine.

Rezultati: Potpuna rekonstrukcija platoa tibije postignuta je kod 34 lečena pacijenta sa vrlo dobrim rezultatom. Kod 6 pacijenata zabeležili smo infekciju oko igala aparata koja je zbrinuta antibioticima po nalazu brisa. U 4 slučaja imali smo leziju peronealnog živca (Schatzker V i VI) koje su bile tranzitorne prirode sa restitucijom nakon 6 meseci, verifikovane EMNG-om. Inkongruentnost artikularne površine platoa primećena je kod 4 pacijenta (Schatzker V i VI). Pseudoartrozu proksimalnog okrajka tibije imali smo u 2 slučaja.

Zaključak: Metod Ilizarova dovodi do dobre rekonstrukcije platoa uz izbegavanje velikih operativnih rezova, gubitka krvi i minimalne opasnosti od infekcije.

Ključne reči: plato tibije, Ilizarov, transosealna osteosinteza.